

АНТРОПОНИМЫ КАК ЗЕРКАЛО НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

Кадырова Дильдора

студентка 1 курса Университета Oriental

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20194161>

***Аннотация.** Антропонимы занимают важное место в жизни народа и отражают его культурные ценности, мировоззрение и историческое развитие. Личные имена тесно связаны с общественными процессами и духовным миром этноса. В данной статье рассматриваются особенности антропонимов как лингвокультурем, а также их роль в выражении национально-культурной специфики.*

***Ключевые слова:** антропоним, меморатив, дезиратив, номинатор, пантроним*

Известно, что культура находит своё выражение в языке прежде всего через лексику, отражающую мифологические представления, легенды, обычаи и традиции, паремнологический фонд, систему символов и жестов, а также различные тропы, включая сравнения и метафоры. В рамках лингвокультурологии имена собственные рассматриваются как важнейший элемент культурного кода народа. В языкознании раздел, изучающий имена собственные, называется ономастикой, а личные имена – антропонимами. Антропонимы включают имя, отчество, фамилию, а также прозвища и псевдонимы. Их формирование обусловлено определёнными потребностями, верованиями и закономерностями, присущими конкретному народу.

Потребность в именовании человека и его выделении среди других членов общества возникла ещё в глубокой древности и является универсальной для всех народов мира. Как отмечает Э. Бегматов, имя и традиция именованья возникли из необходимости различать индивидов. Позднее появились фамилии, прозвища, отчества, родовые (пантронимические) наименования и другие формы идентификации личности, которые являются закономерным результатом общественного развития. Антропонимы обладают важной социальной функцией, поскольку в них отражаются культурные, исторические и социальные особенности общества. Имя может нести информацию о происхождении человека, его принадлежности к определённой социальной группе, а также о культурных ценностях эпохи. Каждое имя имеет свою «биографию» и «географию», а история имён тесно связана с историей народа.

В разные исторические периоды существовали свои традиции именованья. Так, в эпоху первобытно-родового строя в именах отражались представления о силе, храбрости, ловкости и мифологические верования: *Ояргы, Кучбарс, Алп, Эр, Тангриберди* и др.

С древних времён существовали представления о том, что имя влияет на судьбу человека. Считалось, что имя и сущность человека взаимосвязаны, что обусловило появление веры в «счастливые» и «несчастливые» имена. Подобные представления находят отражение в антропонимических традициях различных народов.

Например, у карагасов (этнической группы Сибири) не принято давать новорождённому имя умершего человека, так как считается, что это может навлечь беду. У других народов, напротив, выбор имени в честь достойного человека воспринимается

как способ передачи положительных качеств. У армян существует поверье, что совпадение имени ребёнка с именем живого родственника может сократить жизнь последнего.

В узбекской традиции также широко распространены подобные верования. В частности, если ребёнок часто болеет, считается, что он «не выдерживает» своего имени, вследствие чего имя может быть изменено. В некоторых случаях ребёнку даётся два имени: одно – «истинное», скрытое, другое – используемое в повседневной жизни.

Традиция именованья в честь предков широко распространена среди народов мира, в том числе у народов Центральной Азии. Она преследует две основные цели: с одной стороны, сохранение памяти об ушедших поколениях, с другой — вера в их духовную поддержку.

Особое место занимают имена, связанные с исламской культурой, большинство из которых имеет арабское происхождение. Однако тюркский пласт узбекских антропонимов также сохраняет свою самобытность и отражает национальные особенности.

Согласно классификации С. Кенжаевой, узбекские антропонимы можно разделить на три основные группы: меморативные (посвятительные), дезиративные (имена-пожелания) и описательные.

Меморативные имена связаны с древними представлениями о природе и её силах. Они формируются на основе названий небесных тел (*Юлдуз, Ойхон*), природных явлений (*Бурон, Довул*), географических объектов (*Денгиз, Дарё*), животных (*Арслон, Бури*) и этнонимов (*Барлос, Дурмон*).

Дезиративные имена выражают пожелания родителей относительно будущего ребёнка. Например, стремление видеть ребёнка смелым и сильным отражено в именах *Арслон, Батыр, Шербек, Кахрамон*. Желание наделить его мудростью и справедливостью выражается в именах *Адолат, Окил, Доно*.

Существуют также имена, отражающие надежду на здоровье и долголетие (*Турсун, Улмас*), либо выполняющие апотропеическую функцию – защиту от злых сил (*Итолмас, Девона*).

Описательные имена связаны с обстоятельствами рождения ребёнка: временем (*Жумабой, Рамазан*), местом или природными явлениями (*Довул, Ойтулди*).

Особую группу составляют имена, отражающие представления о красоте, особенно в женской антропонимии: *Зебо, Нигара, Жамила*.

Следует отметить, что антропонимы выполняют не только функцию идентификации личности, но и отражают коммуникативное намерение номинатора — лица, дающего имя. Именно через этот процесс проявляются национально-культурные особенности народа.

Таким образом, анализ узбекских антропонимов позволяет сделать вывод о том, что они являются важным элементом культурного наследия и выступают как своеобразное зеркало национальной культуры, отражая традиции, мировоззрение и ценностные ориентиры общества.

Литература:

1. Begmatov E. *Ism chiroyi*. Toshkent: 1994. 90 b.
2. Begmatov E. *O‘zbek ismlari ma’nosi*. Toshkent: 1998. 116 b.
3. Begmatov E., Kenjayeva S. *O‘zbek ismlari ma’nosi / O‘quv izohli lug‘at*. Toshkent: “Fan”, 2007. 94 b.